

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20483663>

QO‘SHMA VA MURAKKAB STRUKTURALI TEXNIKA TERMINLARINING IZOHLI LUG‘ATLARDA BERILISHI

M.F.Axmedova

NavDU O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada qo‘shma va murakkab strukturali texnika terminlarining yasaliş strukturasi, ularning tasniflanishi haqida so‘z yuritilgan. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” har ikkala nashriga kiritilgan qo‘shma va murakkab takibli texnika terminlarining tuzilishiga ko‘ra turlari tasniflanib, qo‘shma, juft, murakkab birikmalarga ajratilgan, yasalişiga ko‘ra ularning morfologik, sintaktik, semantik usullari tahlil qilinib, misollar orqali izohlangan.*

Kalit so‘zlar: *qo‘shma termin, murakkab tarkibli termin, texnika termini, tuzilish strukturasi, qo‘shma, juft, murakkab, terminlarning yasaliş, morfologik yasaliş, sintaktik yasaliş, semantik yasaliş.*

Аннотация: *В статье рассматривается структура образования сложных и составных технических терминов, их классификация. Типы сложных и составных последовательных технических терминов, включенные в оба издания «Пояснительного словаря узбекского языка», классифицируются по структуре, делятся на сложные, парные, сложносоставные, а также анализируются и объясняются на примерах их морфологические, синтаксические и семантические методы.*

Ключевые слова: *составной термин, сложносоставной термин, технический термин, структурная структура, сложное, парное, сложное, образование терминов, морфологическое образование, синтаксическое образование, семантическое образование.*

Abstract: *The article discusses the structure of the formation of technical terms with compound and complex structures, their classification. The types of technical terms with compound and complex structures included in both editions of the “Explanatory Dictionary of the Uzbek Language” are classified according to their structure, divided into compound, pair, complex compounds, and their morphological, syntactic, and semantic methods are analyzed and explained through examples.*

Keywords: *compound term, complex term, technical term, structural structure, compound, pair, complex, formation of terms, morphological formation, syntactic formation, semantic formation.*

KIRISH

Tilshunoslikning aktual yo‘nalishlaridan biri bo‘lgan terminologiya va uning lug‘at tarkibini tashkil etuvchi so‘z va terminlarni o‘rganish va tahlil qilishda ham ayni shu tasnifga tayaniladi. Texnika terminlarining tuzilish strukturasi, yasalishi bir muncha murakkab sanaladi va shu xususiyati bilan boshqa birliklardan ajralib turadi. Terminologiyada terminlar tarkibi tasniflanganda sodda, qo‘shma, juft, takror, murakkab, birikmali va tarkibli kabi turlarga bo‘lingan holda guruhlanadi va, asosan, ot so‘z turkumiga mansub bo‘lganligi uchun muayyan sohaga oid terminlarning orasida qisqartma terminlar (abbreviaturalar) ham uchrab turadi. Bu tasnif texnika terminlarining tushuncha va jarayon nomini bildirib keluvchi ayrim termin birikmalari uchun ham xos.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Texnikaga oid ilmiy terminlarni tadqiq qilish natijasida o‘zbek terminologiyasida o‘z ilmiy qarashlari va ilmiy tasniflari bilan salmoqli hissa qo‘shgan tilshunos R.Doniyorov dastlab terminlarni shakliy-struktur jihatdan tahlil qiladi va tasniflaydi[7;148]. Olimga ko‘ra, bir yoki undan ortiq so‘zlardan tashkil topgan terminlar sintaktik usulda hosil bo‘lgan terminlar **sanaladi**. Olim tomonidan amalga oshirilgan texnika terminlarining tasnifida ayrim morfologik (ot+ot, sifatdosh+ot) va semantik (jarayon+ot) tuzilishidagi tahlillar mavjud. Bu kabi terminlar yasalishi jihatidan sintaktik usulda yasalgan terminlar sifatida, tuzilishi jihatidan esa qo‘shma

terminlar sifatida baholangan [3;97]. Natijada, olim terminlarning strukturaviy tasnifini ikkiga sodda va qo‘shma terminlar turlariga tasniflab, tadqiq qilgan.

“O‘zbek tilining izohli lug‘ati” (2 tomli va 5 jildli) dan o‘rin olgan, maxsus pometa bilan berilgan va berilmagan texnikaga oid terminlarni shakliy-struktur jihatdan tasniflashda birliklarning sodda, qo‘shma, juft va birikma termin bo‘lib keluvchi strukturasiga tayanildi. Takroriy terminlar texnika terminlari orasida deyarli uchramasligi kuzatiladi.

NATIJALAR

Sodda terminlar derivatsion xususiyatlariga ko‘ra o‘z navbatida 2 ga bo‘linadi: sodda tub va sodda yasama. Texnika terminlari asosan, ot so‘z turkumiga mansub bo‘lib, texnikaga oid tushuncha, predmet va jarayon otlaridan tashkil topgan. “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” ikki nashrida ham bunday terminlar lug‘atga kiritilib, maxsus pometa bilan berilgan texnika terminlari orasida miqdor jihatdan salmoqli o‘rinni egallagan. Masalan, sodda tub terminlar: *ariqcha, diod, detal, blok, bolg‘a, bobina, kran, drel, yelka, jo‘va, kojux, pribor, pedal, motor;*

Sodda yasama terminlar: *bessemerlash, jo‘valamoq, kesma, keskich, kuchlanish, kuchli, rostlagich, siqilish, sovitch.*

Terminologiyada yasaliş hodisasi ancha keng va murakkab. Terminlarning yasalişı morfologik (ya‘ni asosga qo‘shimcha qo‘shilişı bilan hosil bo‘ladigan), sintaktik (qo‘shma so‘zlar va so‘z birikmalari kabi bir, ikki, uch uzvli tarkiblardan iborat) hamda semantik usulda (ya‘ni boshqa sohaga aloqador bo‘lgan termin ma‘no ko‘chishi asosida butunlay boshqa soha terminning nomini atab kelishi) mahsuldor va faol bo‘lib, terminologik tarkibning muttasil boyib, taraqqiy etishiga xizmat qilmoqda. O‘zbek tili terminlarining aksariyatini motivlangan, ya‘ni so‘z-terminlar (qo‘shimchalar bilan yasalgan), termin-qo‘shma so‘z, termin-birikmalar hamda semantik (asosan metaforik) ko‘chim asosida hosil qilingan terminlar tashkil qiladi. Shu bilan bir qatorda, terminlarning salmoqli qismi motivlanmagan, ya‘ni o‘zbek tilining o‘z sodda so‘zlari, o‘zlashmalar, termin-kalkalar va antroponimlardan metonimik ko‘chim vositasida voqealangan[3;55]

Texnikaga oid birliklarning juda ko'p qismi o'zlashma qatlamga mansub birliklar bo'lganligi bois ham sodda tub terminlar har ikki lug'atda mahsuldor ekanligi ko'rildi. Har ikkala lug'atda morfologik usulda hosil qilingan birliklar texnika terminlari orasida anchayin faol qo'llanilgan. Ularning yasaliş strukturasi o'z va o'zlashma qatlamga oid bo'lgan asosga o'zbek tiliga oid yasovchilar qo'shilishidan: *jo'valamoq, kesma, keskich, kavsharlagich, kuchlanish, kuchli, purkagich, sichqoncha, siqilish, sovitkich, sozlamoq, tishlashmoq, tolali*; ruscha-baynalmilal tillarga oid bo'lgan terminlarga o'z til qatlamiga oid qo'shimchalar qo'shilishidan: *boltli, bessemerlash, detektorlash, diskali, nivelirlash, vagonchi, vagrankachi* kabi hosil qilingan terminlar har ikkala qatlamda ham mahsuldor.

MUHOKAMA

Sintaktik usulda yasaliş, ikki asosning qo'shilmasidan hosil qilingan so'zlar qo'shma so'zlar deyiladi va bunday so'zlar soha terminologiyasining salmoqli qismini tashkil etadi. Ular: *aviakompas, aviatrassa, bolometr, betonqorgich, vibrototqimoq, videotexnika, gidronasos, gidroturbina, dinamometr* kabi. Bu usul bilan yasalgan sohaga oid qo'shma so'zlarning yasaliş modeli quyidacha:

ot+ot: aerochana, benzobak, videokasseta, gidrosamolyot, radioapparat, radioteleskop, turbogenerator, elektropayvand, elektromotor, qozonxona;

ot+fe'l: avtosug'orgich, betonqorgich, videokuchaytirgich, changso'rg'ich, radioportlatgich, radiouzatkich, changitkich, bolajratgich;

Bundan tashqari, quyidagi yasaliş modellari sifatida olingan misollar "O'zbek tilining izohli lug'ati" har ikkala nashrida ham uchramaydi lekin soha terminologiyasida ularning qo'llanilishi juda faol, bunday birliklar sohaga oid boshqa lug'atlarda va adabiyotlarda ifodalangan:

sifat+ot: chalo'kazgich, ravish+ot; qisqatutashuv, tezyurar; olmosh+ot: o'ziyurar, o'ziuchar, o'ziag'darar kabi.

Qo'shma terminlarning yana bir yasaliş xususiyati xalqaro terminelementli birikma va ruscha-baynalmilal so'zlarning birikuvidan hosil bo'lgan gibril terminlardir. Gibril terminlar XX asrning o'rtalarida tilshunoslikning tadqiqiy rivoji

shakllanayotgan davrda paydo bo'ldi va shundan beri deyarli barcha ilm-fan tarmog'ining eng faol terminlari sifatida qo'llanilmoqda. Xalqaro terminelementlar prefiksial (prepozitiv) va postfiksial (postpozitiv) ko'rinishga egadir. *-Avto, -anti, -makro, -mikro, poli-, ultra-* singari o'zaklar; sonlarni ifodalovchi *mono-, bi-, di-, tetra-, tri-*, kabi elementlar faqat prepozitiv qo'llanishga ega bo'lsa, *-bus, -drom, -skop, -navt, -fob, -for* kabilar asosan postpozitiv holda qo'llanadi[4;39]. Masalan: *avianosets, avtokran, avtomashina, avtotransport, biplan, vibratsiya, vibrometr, dielektrik, radiator, radiolakator, teleskopik* kabi.

Bunday terminelementlar bugungi kun ilm-fan texnologiyasining barcha sohalarida turlicha bo'lgan yangi ma'nodagi terminlarni hosil qilishda juda faol hamda elementlar bilan turli yangi terminlar paydo bo'lmoqda.

Avia-, avto-, gidro-, infra-, mikro-, makro-, moto-, radio-, tele-, ultra-, foto- kabi terminelementlar ishtirokida yasalgan qo'shma terminlar o'z til imkoniyatidan kelib chiqib, o'zbek tilida qo'shma termin sifatida faol yasaliş imkoniyatiga ega. Faqat bunday yasaliş prepozitiv terminelementlar uchun xos, lekin *-bus, -drom, -skop, -navt, -grafiya, -logiya, -drom* kabi postpozitiv elementlar o'zbekcha so'zlar bilan qo'shma so'z hosil qilish xususiyatiga ega emas.

Masalan: *avtosaroy, avtopoyga, avtosug'orgich, avtouy, vibrobolg'a, vibroto'qmoq, videokuchaytirgich, radiouzatkich* kabi.

Har ikkala qismi ham mustaqil ma'noda keladigan va qo'llanadigan gibrid terminlar ham bor: *gazpana, gazo'lchagich, kartoshkaqazgich, fenilsirka, elektrarra, videokuchaytirgich, changso'rg'ich, radioportlatgich, radiouzatkich, changitkich, bolajratgich* va h.k. To'ldiruvchi+to'ldirilmish tipidagi bunday komponentlarni belgisiz qo'llash va tarkibidagi kesimga *-gich (-kich, -qich, -g'ich)* yasovchilarining qo'shilishi ellipsis hodisasining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi va natijada, bunday birliklar o'zbek texnika terminologiyasining lug'at tarkibining boyishiga xizmat qiladi.

Juft birliklar ikki so'zning juftlanishi asosida hosil bo'ladi va bunday birliklar "O'zbek tilining izohli lug'ati" 5 tomlida quyidagilar: *Avtomat-spravochnik, avtomat-telefon, amper-soat, mexanik-haydovchi,*.

Shuningdek, *avtomobil-kran, asbest-sement, asfalt-beton, blink-komparator, volt-amper, gaz-beton, gaz-yorug'lik trubkasi, gauch-val, gips-beton, blok-kontakt, blok-kontaktor*. kabi. [Politexnika lug'ati. Toshkent – 1989. B. 701] Bu kabi juft birliklar “Politexnika lug'ati”da 40 dan ortiqni tashkil qilar ekan.

Soha terminlarining bir, ikki, uch, to‘rt va besh komponentli termin birikmalari mavjud.

Ikki komponentli birikma terminlar: *Avtoklav materiallari, avtomatik rostlash, avtomobil yo‘li, gaz analizatori, vintli uzatma, vintli nasos, vintli konveyer, barabanli qozon, beton nasosi, gibrid birikma, baza detal, bager nasosi, balandlik o‘lchagich, balkali ko‘prik, burg‘ilash nasosi, burg‘ilash bolg‘asi;*

Uch komponentli birikma terminlar: *gibrid raketa dvigateli, geterodinli chastota o‘lchagich, gaz-turbinali dvigatel, gorizontol bolg‘alash mashinasi, dvigatelning gabarit quvvati, domna havo qizdirgichi, bug‘-havo o‘lchagich, ventilli elektr qurilma, vibratsion eritib yopishtirish, vint qirqish asbobi, vint-motorli ustanovka;*

To‘rt komponentli birikma terminlar: *blokka ishlov berish agregati, bug‘ turbinali elektr stansiya, gaz razryadli hisoblash lampasi, gips-sement putsolanli bog‘lovchilar, gaz alangasida ishlov berish, gaz-lazer yordamida kesish, gaz-razryadli hisoblash lampasi;*

Besh komponentli birikma terminlar: *ikki taktli ichki yonuv dvigateli, to‘g‘ri oqimli havo-reaktiv dvigatel, flyus ostida elektr yoy bilan payvandlash;*

Olti komponentli birikma terminlar: *tovush yoki tasvirni fotografik usulda yozib olish.*

Ammo negadir “O‘zbek tilining izohli lug‘ati” har ikkala nashrida ham bunday termin birikmalarga kam o‘rin berilgan va ular lug‘atda ikki komponentli birikmalar bilan kifoyalangan. Izohli lug‘atda bunday birikma termin ikkita va ularga pometa belgisi qo‘yilmagan, maqola izohiga tayanib ularni termin birikma sifatida olish mumkin: *bort mexanik, bort provodnik.*

XULOSA

Barcha terminosistemalarda kuzatilgani kabi texnika terminlari orasida ham termin-birikmalar miqdori ustuvor. Birikma terminlar soʻz birikmalarining birdan ortiq leksik birlikdan tashkil topishi natijasida hosil boʻladi va birikma holatida qoʻllanadi.

Bu kabi qoʻshma va murakkab tarkibli terminlar lugʻatlarda ham, ilmiy-texnik darslik va adabiyotlarda ham birikma holida kelganda, soha terminologiyasi lugʻat tarkibini boyitishda bir necha uzvli birikma terminlarni koʻproq hosil qilish va ulardan foydalanish tushunchaning tez va aniq tushunilishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 2 tomli.– Moskva: “Rus tili” nashriyoti, 1981.
2. Oʻzbek tilining izohli lugʻati. 5 jildli.– Toshkent: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2020.
3. Dadaboyev H. Oʻzbek terminologiyasi. – T: 2019.
4. Madvaliyev A. Izohli lugʻatda xalqaro terminelementli soʻz va terminlarga munosabat masalasi // Oʻzbek tili va adabiyoti, 2009, 2-son, 38-43 betlar.
5. Инструкция для составления “Словаря современного русского литературного языка”. – М.: 1958. – С.43.
6. Politexnika lugʻati. – Toshkent: “Oʻzbek sovet ensiklopediyasi bosh redaksiyasi” 1989.
7. Mavlyanov S.J. “Oʻzbek tili diplomatik terminlari”: Filol.fan.boʻyicha fals. dokt....diss. – Toshkent, 2022. – B. 148.
8. Ruscha-inglizcha metallurgiya terminlarining oʻzbekcha izohli lugʻati. – Toshkent: “Fan va texnologiya” 2017.